

Nachhaltiger Betrieb generischer Forschungsdatenwerkzeuge: Erfahrungen aus 10 Jahre Spacialist

Derntl, Michael

michael.derntl@uni-tuebingen.de
Universität Tübingen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-9475-0093

Brendel, Heiko

heiko.brendel@uni-tuebingen.de
Universität Tübingen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7943-0315

Opel, Severin

severin.opel@uni-tuebingen.de
Universität Tübingen, Deutschland
ORCID: 0009-0009-7131-2144

Quénéhervé, Geraldine

geraldine.queneherve@uni-tuebingen.de
Universität Tübingen, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6849-3655

Offermann, Martin

martin.offermann@uni-leipzig.de
Universität Leipzig, Deutschland
ORCID: 0009-0005-0755-1854

Rosenkranz, Vinzenz

vinzenz.rosenkranz@uni-tuebingen.de
Universität Tübingen, Deutschland
ORCID: 0000-0002-5387-425X

Einleitung

Forschungsdatenmanagement hat in den Geisteswissenschaften in den letzten Jahren merklich an Bedeutung gewonnen. Förderinstitutionen verlangen fachunabhängig eine professionelle Planung und Umsetzung des Datenmanagements, was Forschende zur Auseinandersetzung mit dem Thema motiviert oder überhaupt erst darauf stoßen lässt (vgl. Helling, Reiter und Rau 2025). Gleichzeitig fehlen vielen Arbeitsgruppen über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg die erforderlichen Kompetenzen. An

vielen Universitäten übernehmen Bibliotheken, Rechenzentren oder andere zentrale Einrichtungen daher unterstützende Aufgaben (vgl. Söring und Steinke 2023). Zusätzlich werden Datenwerkzeuge benötigt, die sowohl vielseitig einsetzbar als auch passgenau auf individuelle Projektanforderungen zuschneidbar sind (vgl. auch Hiepel et al. 2025). Für Projekte und Arbeitsgruppen in den Geisteswissenschaften stellt dies eine besondere Herausforderung dar, da häufig die fachlichen Kompetenzen für Auswahl, Betrieb oder Anpassung geeigneter digitaler Werkzeuge fehlen.

An der Universität Tübingen wurde daher 2013 das eScience-Center, das heute Digital Humanities Center (DHC) heißt, als Core Facility gegründet, um insbesondere die Geistes- und Sozialwissenschaften beim Forschungsdatenmanagement zu unterstützen. Da für textbasierte Daten an der Universität Tübingen bereits Infrastruktur zur Verfügung stand, konzentrierte sich das DHC auf raum- und objektbezogene Forschung. Ziel war es, ein generisches Werkzeug bereitzustellen, das in unterschiedlichen Projekten einsetzbar ist und so langfristig Lern- und Skaleneffekte generiert. Bestehende Softwarelösungen erwiesen sich damals als ungeeignet für eine projektübergreifende Nutzung mit begrenzten Ressourcen. Daher entstand die Idee zur Entwicklung von Spacialist, einer quelloffenen, anpassbaren Forschungsumgebung für objektbezogene Daten, anfangs mit einem klar archäologischen Schwerpunkt. Das Projekt wurde ab 2016 für zwei Jahre durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert. Bestandteil dieser Förderung war auch die Entwicklung eines tragfähigen Betriebsmodells für die Zeit nach Projektende.

Inzwischen sind knapp 10 Jahre Einsatz der Software und des Betriebsmodells vergangen. Der folgende Beitrag zeigt anhand dreier Fallbeispiele, wie nachhaltiger Betrieb und Weiterentwicklung generischer Werkzeuge zu einem erfolgreichen Forschungsdatenmanagement in Projekten unterschiedlicher Größe und Fachbereiche beitragen können. Abschließend wird diskutiert, inwieweit das Modell als Orientierung für andere Einrichtungen dienen kann.

Virtuelle Forschungsumgebung Spacialist

Das konzeptionelle und technische Fundament der virtuellen Forschungsumgebung Spacialist wurde bereits ausführlich in Lang et al. (2020) beschrieben und bildet bis heute die Basis für den produktiven Einsatz und die Weiterentwicklung. Hier werden daher lediglich die wichtigsten Eckpfeiler der Software skizziert, die für das Verständnis der Fallbeispiele und des Betriebsmodells relevant sind.

Spacialist ist eine webbasierte, generische Open-Source-Forschungsumgebung¹ zur strukturierten Erfassung, Organisation und Analyse von Forschungsdaten. Herzstück ist ein Metadatenmodell, mit dem sich projektspezifische Entitätstypen wie beispielsweise Artefakte, Texte, Personen

oder Orte definieren und mit Attributen einer Vielzahl von Datentypen sowie mit kontrollierten Vokabularen beschreiben lassen. Die gesamte Begriffswelt einer Spacialist-Instanz wird über einen SKOS-kompatiblen² Thesaurus abgebildet. In einem solchen Thesaurus wird jede semantische Einheit als Konzept modelliert, das mit verschiedenen Bezeichnungen sowie mit Beziehungen zu anderen Konzepten versehen werden kann. Dadurch lassen sich sowohl projektspezifische als auch standardisierte Fachvokabulare und Metadaten strukturiert abbilden. Zudem ermöglicht SKOS Mehrsprachigkeit: Ein Konzept kann unter Wahrung seiner semantischen Identität mehrere bevorzugte und alternative Bezeichnungen in unterschiedlichen Sprachen enthalten. Ein integriertes BibTeX-kompatibles Bibliographiewerkzeug erlaubt die Verwaltung von Literaturquellen und deren Verknüpfung mit Forschungsobjekten. Ein rollenbasiertes Berechtigungsmodell erlaubt feingranulare Zugriffssteuerung. Diese Kernfunktionalität wird durch ein Plugin-System erweitert, etwa zur Verortung von Objekten auf Karten, zur Verknüpfung von Bildmaterial und Dateien oder zur Datenanalyse.

Betriebsmodell

Im Rahmen der Forschungsdatenmanagement-Beratung des DHC wird Spacialist gezielt Projekten empfohlen, die Forschungsdaten strukturiert erfassen, beschreiben und analysieren möchten. Nach einer Demonstration des Werkzeugs und einer gemeinsamen Bedarfsanalyse erfolgt die projektspezifische Bereitstellung über eigene Spacialist-Instanzen auf den Servern des DHC. Gemeinsam mit den Projektteams werden individuelle Datenmodelle und Thesauri entwickelt bzw. wiederverwendet, und bei Bedarf ein Rollen- und Rechtekonzept für die kollaborative Nutzung definiert. Diese Konfigurationen sind alle direkt über die Spacialist-GUI umsetzbar, erfordern jedoch Unterstützung in der Einarbeitungsphase.

Für Betrieb und Weiterentwicklung von Spacialist stehen derzeit zwei Vollzeitentwickler zur Verfügung, wobei einer der beiden vollständig drittmittelfinanziert ist. Für Unterstützung bei der Nutzung stehen zusätzlich zwei halbe Beratungsstellen zur Verfügung. Zur Sicherung des nachhaltigen Einsatzes wurde ein zweigleisiges Betriebsmodell etabliert, das sich an den Ressourcen und Anforderungen der jeweiligen Projekte orientiert:

- Das **Servicemodell** richtet sich an Projekte, die mit der bestehenden Funktionalität arbeiten können. Der Aufwand für das DHC umfasst den Betrieb der Infrastruktur, Unterstützung bei Datenmodell und Thesaurus, Schulung und kleinere Anpassungen. Neben einer Infrastrukturpauschale wird der Betreuungsaufwand auf Basis von Erfahrungswerten geschätzt und als Sachkosten oder einzelne Personenmonate im Projektantrag veranschlagt.
- Das **Beteiligungsmodell** kommt bei Projekten mit höherem Betreuungs- und Anpassungsbedarf zum Ein-

satz. Ein Anteil (üblicherweise in der Größenordnung von 15 bis 50 Prozent) einer Entwicklerstelle am DHC wird im Projektantrag eingeplant und bei Bewilligung durch das Projekt finanziert. Dieses Modell eignet sich besonders für komplexere datenintensive Projekte, sowie für Projekte mit sehr spezifischen Anforderungen, für die gegebenenfalls der Programmcode angepasst oder Plugins entwickelt werden müssen, oder Verbundprojekte mit größeren und heterogeneren Projektteams.

Mit jedem Projekt wird ein Nutzungsvertrag abgeschlossen, der beidseitig Rechte, Pflichten und das Ende der Bereitstellung regelt. Während der Projektlaufzeit werden unabhängig vom Betriebsmodell Maßnahmen zur Langzeitarchivierung und zur Migration auf eigene Server unterstützt. Verfügt ein Projekt über die benötigte technische Infrastruktur und Expertise, wird lediglich die lokale Installation und Inbetriebnahme unterstützt. Ein Beispiel dafür ist eine Kooperation mit dem Bonn Center for Digital Humanities im Kontext von NFDI4Objects (vgl. Rosenkranz et al. 2024).

Da Spacialist als Open-Source-Software unter der MIT-Lizenz frei verfügbar ist, lässt sich die Software neben den vom Digital Humanities Center bereitgestellten Betriebs- und Unterstützungsmodellen auch in Eigenregie auf privater oder institutioneller IT-Infrastruktur betreiben. Im Rahmen der Konsortialpartnerschaft des Digital Humanities Centers in NFDI4Objects wird überdies versucht, die Spacialist-Software und deren Open-Source-Entwicklung einer breiteren Nutzenden- bzw. Entwicklercommunity näherzubringen, unter anderem durch Partizipation im Community Cluster „Research Software Engineering“³.

Mit Blick auf die FAIR4RS-Prinzipien (Barker et al. 2022), einer Übertragung der FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al. 2016) auf Forschungssoftware, ist der Spacialist-Quellcode nicht nur über GitHub verfügbar, sondern wurde auch im institutionellen Forschungsdatenrepositorium FDAT⁴ der Universität Tübingen gemäß den FAIR-Prinzipien veröffentlicht und langzeitarchiviert⁵.

Fallbeispiele

Die folgenden drei Fallbeispiele veranschaulichen den praktischen Einsatz von Spacialist in geisteswissenschaftlichen Drittmittelprojekten mit unterschiedlichen fachlichen, methodischen und organisatorischen Rahmenbedingungen. Es handelt sich um ein internationales geschichtswissenschaftliches Projekt, ein interdisziplinäres Schwerpunktprogramm sowie ein archäologisches Vorhaben mit Pilotcharakter innerhalb der durchführenden Arbeitsgruppe. Die Auswahl zeigt, wie das Werkzeug an spezifische Anforderungen angepasst wird, zum Beispiel bei der Strukturierung von Daten, der Nutzung kontrollierter Vokabulare oder der Einbindung zusätzlicher Funktionalitäten. Ebenso wird die Rolle des DHC als unterstützende Einrichtung und das eingesetzte Betriebsmodell dargestellt. Alle Fallbeispiele eint, dass die Daten schließlich im Sinne der FAIR-Prinzipien

im Forschungsdatenrepositorium FDAT der Universität Tübingen veröffentlicht werden sollen.

Fallbeispiel 1: Dörflicher Einzelhandel

Das dreijährige wirtschaftshistorische DFG-Projekt „Dörflicher Einzelhandel und globale Güter in Deutschland und England 1650–1810“⁶ am Seminar für Neuere Geschichte der Universität Tübingen untersucht den bislang wenig erforschten Einzelhandel in ländlichen Regionen in der Frühen Neuzeit und zu Beginn der Moderne, um die Rolle von Dorfläden als Schnittstellen zwischen lokalen und globalen Märkten zu analysieren. Untersucht werden Sortimente, Verkaufspraktiken und soziale Netzwerke der Ladenbetreiber anhand heterogener Quellen wie Inventaren, Nachlässen und Geschäftsbüchern.

Die Spacialist-Instanz (vgl. Abbildung 1) basiert auf einem hierarchischen Datenmodell mit zwei Hauptstrukturelementen: Ladenbesitzer und Orte. Unter den Ladenbesitzern werden Details aus den Quellen erfasst, darunter Inventarlisten, Forderungen, Verbindlichkeiten und Ladenausstattung. Geodaten werden zunächst lediglich über GeoNames⁷-IDs referenziert und können später bei Bedarf automatisiert durch Koordinaten ergänzt werden. Die Instanz nutzt ausschließlich die Grundfunktionalität von Spacialist.

Abbildung 1. Spacialist-Instanz „Dörflicher Einzelhandel“.

Die Datenerfassung erfolgt seit dem zweiten Projektmonat durch sieben Mitarbeitende an drei Universitäten in Deutschland und im Vereinigten Königreich. Erfasst sind nach der Hälfte der Projektlaufzeit über 1.800 Entitäten, darunter vor allem Ladenbesitzer, Inventarlisten und Orte. Der projektinterne Thesaurus umfasst aktuell über 3.300 Konzepte, die kontrollierte Vokabulare unter anderem für Berufe, Warenkategorien, Währungen und weitere Merkmale, die fortlaufend ergänzt werden, abbilden.

Das DHC unterstützt das Projekt durch Hosting, Modellierung, Schulung und Betreuung der Dateneingabe. In der Antragsphase wurde ein Aufwand von etwa zehn Prozent eines Vollzeitäquivalents kalkuliert, im Projektantrag wurden dann nach dem Servicemodell erfolgreich 3,5 Personenmonate beantragt.

Fallbeispiel 2: Fluviale Anthroposphäre

Das DFG-Schwerpunktprogramm 2361 „Auf dem Weg zur Fluvialen Anthroposphäre“⁸ vereint standortübergreifend mehrere interdisziplinäre Projekte aus den Geo- und Geschichtswissenschaften sowie der Archäologie. Ziel ist die Untersuchung menschlicher Einflüsse auf Auenlandschaften in Mitteleuropa. Das Koordinationsprojekt des Schwerpunktprogramms nutzt Spacialist, um in Kooperation mit den laufenden Projekten die heterogenen Daten zentral zu erfassen und für projektübergreifende Synthese nutzbar zu machen (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2. Spacialist-Instanz „Fluviale Anthroposphäre“.

Jedes Teilprojekt des Schwerpunktprogramms verfügt über einen eigenen Datenbaum mit individueller Struktur und Berechtigungen. Für die gemeinsame Auswertung wurde ein übergreifendes Datenmodell entwickelt, das projektübergreifend relevante Entitäten wie Mühlen, Barrieren, Altkarten und Gewässer abbildet. Als verbindendes Element dienen vordefinierte Kartenraster, deren Kacheln den jeweiligen Datenobjekten zugeordnet werden können (vgl. Offermann et al. 2025). So lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den untersuchten Standorten identifizieren und vergleichend analysieren.

Erfasst wurden bislang über 2.000 Kacheln in zwei Kartenrastern mit unterschiedlichen Maßstäben sowie hunderte weitere Entitäten, vor allem historische Altkarten und Flussbarrieren, dokumentiert. Der vom Koordinationsprojekt gepflegte Thesaurus umfasst aktuell über 10.000 Konzepte.

Das DHC stellt eine Test- und eine Produktivinstanz bereit und betreut das Projekt nach dem Beteiligungsmodell durch einen Entwickler, der zu 50 Prozent im Koordinationsprojekt angestellt ist und in enger Abstimmung mit dem Forschungsdatenmanager des Projekts agiert. Neben regelmäßigen Spacialist-Onlinesprechstunden finden ein- bis zweimal jährlich zweitägige Spacialist-Workshops in Präsenz mit allen Projekten statt. Die projektspezifischen Anforderungen führen zur kontinuierlichen Erweiterung der Software, etwa durch die Implementierung einer Arbeitsgruppenfunktion und der Kartenraster.

Fallbeispiel 3: Crafts and the City

Das von der Baden-Württemberg Stiftung finanzierte zweijährige Projekt „Crafts and the City“⁹ untersuchte anhand von Keramikfunden und geologischen Proben technische und soziale Veränderungen in Etrurien zwischen dem späten 10. und frühen 7. Jahrhundert v. Chr. Ziel war es, Produktionsketten, Wissensaustausch und Urbanisierungsprozesse zu rekonstruieren. Die Spacialist-Instanz (vgl. Abbildung 3) wird aktuell im dreijährigen DFG-finanzierten Folgeprojekt „Technologietransfer im zentralen Mittelmeerraum“¹⁰ weitergenutzt und weiterentwickelt.

Abbildung 3. Spacialist-Instanz „Crafts and the City“

Die oberste Hierarchieebene im Datenmodell bildet das jeweilige Projekt. Innerhalb von „Crafts and the City“ werden Standorte erfasst, unterteilt in archäologische und geologische Proben. Diese besitzen eigene Datentypen mit Attributen wie Erhebungsort, Material oder Gefäßart. Laboranalysen werden als Entitäten oder verknüpfte Dateien erfasst. Auf einer Karte sind Standorte und Probenpunkte verortet. Die Daten werden genutzt, um Zusammenhänge zwischen Rohstoffquellen, Verarbeitungstechniken und sozio-kulturellen Entwicklungen zu analysieren.

Jeder der aktuell sieben untersuchten Standorte enthält 30 bis 80 archäologische und etwa 50 geologische Proben. Zu jeder Probe werden Bilder und Ergebnisse von Laboranalysen unterschiedlicher Methoden verknüpft. Das homogene Datenmodell ermöglicht die Nutzung eines kompakten Thesaurus mit weniger als 300 Konzepten.

Ein Entwickler des DHC wird nach dem Beteiligungsmodell zu 25 Prozent in beiden Projekten mitfinanziert. Die Forschenden wurden schrittweise in die Nutzung von Spacialist eingeführt und erstellten bzw. erweitern das Datenmodell mit technischer Beratung selbstständig. Regelmäßige Projekttreffen ermöglichen eine enge Abstimmung mit dem Entwickler, sodass Anpassungen und Erweiterungen zügig umgesetzt oder über Plugins realisiert werden können.

Diskussion und Fazit

Die drei Fallbeispiele zeigen exemplarisch die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten der generischen Forschungsumgebung Spacialist in geistes- und kulturwissenschaftlichen Projekten. Eine zentrale Voraussetzung für die breite Einsetzbarkeit ist die hohe Anpassungsfähigkeit der Software und eine individuell angepasste Projektunterstützung. Während in Fallbeispiel 1 die Grundfunktionalität genügt, kommen in den anderen Fällen zusätzliche Module wie Karten-, Bild- und Dateiverknüpfungen zum Einsatz. Durch erweiterbare Datenmodelle und Thesauri erlaubt die Software zudem eine Wiederverwendung über Projektgrenzen hinweg, wie in den Fallbeispielen 2 und 3 sichtbar wird.

Die Datenmodelle unterscheiden sich deutlich. In Fallbeispiel 1 wird mit einer flachen Hierarchie gearbeitet, während in Fallbeispiel 2 komplexe Strukturen für die projektübergreifende Synthese notwendig sind. Besonders in interdisziplinären Verbänden ist die Entwicklung gemeinsamer Modelle und kontrollierter Vokabulare aufwendig.

Technische Lösungen allein reichen hier nicht aus. Es werden eingebundene koordinierende Rollen wie Forschungsdatenmanager und Entwickler sowie klare Nutzungs- und Unterstützungsstrukturen für die Pflege gemeinsamer Standards benötigt.

Auch die Pflege der Thesauri erfolgt unterschiedlich. Meist wird ein anfänglicher Rumpfthesaurus erstellt und während der Datenerfassung erweitert. In Fallbeispiel 3 wurde der Thesaurus zu Projektbeginn vollständig definiert und blieb weitgehend stabil. Das integrierte Thesaurus-Werkzeug erlaubt beide Herangehensweisen, da neue Konzepte einfach ergänzt oder bestehende angepasst werden können.

Die Projektteams der drei Fallbeispiele unterscheiden auch sich in ihrer technischen Selbstständigkeit. In Fallbeispiel 1 erfolgt die Pflege des Datenmodells nach anfänglicher Unterstützung weitgehend eigenständig. In Fallbeispiel 2 und 3 sind Entwickler dauerhaft eingebunden. Diese Unterschiede spiegeln sich in der Wahl des Betriebsmodells wider. Das Servicemodell kann für weitgehend eigenständig arbeitende Teams und gut einschätzbare Datenbestände ausreichend sein, während das Beteiligungsmodell eine engere Begleitung und eine höhere Datenkomplexität ermöglicht.

Das DHC stellt nicht nur die technische Infrastruktur bereit, sondern begleitet die Projekte auch konzeptionell und organisatorisch. Die verschiedenen Unterstützungsmodelle ermöglichen eine flexible Anpassung an Projektgröße und -bedarfe. Das Betriebsmodell hat sich als tragfähig erwiesen, um sowohl kleinere Einzelprojekte als auch große Verbundvorhaben zu unterstützen.

Um das Betriebsmodell umzusetzen sind jedenfalls eine IT-/Softwareentwickler-Stelle und eine Beratungs-/Unterstützungsstelle nötig, damit Projekte bei der produktiven Nutzung der Software unterstützt werden können. Dennoch bleibt die Ressourcenplanung eine ständige Herausforderung. Der drittmittelfinanzierte Entwickler sollte dauerhaft möglichst vollständig ausgelastet sein, was aufgrund unvorhersehbarer Projektbewilligungen schwer planbar ist. Kleinere Finanzierungslücken können am DHC durch Haushaltsmittel überbrückt werden und bei temporärer Überauslastung kann der Entwicklerkollege einspringen. Bisher konnten Schwankungen durch kreative Lösungen aufgefangen werden, wobei es noch keine Phase gravierender Unter- oder Überfinanzierung gab.

Das vorgestellte Tübinger Modell kann für andere wissenschaftliche Einrichtungen, die vor vergleichbaren Herausforderungen stehen und generische Werkzeuge entwickeln oder betreiben wollen oder müssen, als Orientierung dienen. Ein entscheidender Erfolgsfaktor sind sicherlich die lokalen Rahmenbedingungen vor allem in Bezug auf die Ressourcenunsicherheiten.

Danksagung

Der Einsatz und die Weiterentwicklung von Spacialist im Rahmen der in den Fallbeispielen beschriebenen Projekte

wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummern 531310469; 509892881; 548353885. Das Projekt „Crafts and the City“ wurde gefördert durch die Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen des Eliteprogramms für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden. Das Autorenteam bedankt sich herzlich bei den Kooperationspartnern der in den Fallbeispielen dargestellten Projekte für die hervorragende Zusammenarbeit und hilfreiche Rückmeldungen zum Manuskript, insbesondere bei PD Dr. Daniel Menning (Universität Tübingen), Prof. Dr. Christoph Zielhofer (Universität Leipzig) und Dr. Silvia Amicone (Universität Tübingen).

Fußnoten

1. <https://github.com/DH-Center-Tuebingen/Spacialist>
2. Simple Knowledge Organization System, <https://www.w3.org/2004/02/skos/>
3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10512604>
4. <https://fdat.uni-tuebingen.de>
5. <https://doi.org/10.57754/fdat.p4bxw-dbm08>
6. <https://fit.uni-tuebingen.de/Project/Details?id=10522>
7. <https://www.geonames.org>
8. <https://www.physes.uni-leipzig.de/fluviale-anthroposphaere>
9. <https://uni-tuebingen.de/de/244414>
10. <https://fit.uni-tuebingen.de/Project/Details?id=10782>

Bibliographie

Barker, Michelle, Neil P. Chue Hong, Daniel S. Katz, Anna-Lena Lamprecht, Carlos Martinez-Ortiz, Fotis E. Psomopoulos, Jennifer Harrow, et al. 2022. „Introducing the FAIR Principles for Research Software.“ *Scientific Data* 9: 622. <https://doi.org/10.1038/s41597-022-01710-x>

Helling, Patrick, Nils Reiter und Felix Rau. 2025. „Gute Planung ist die halbe Miete? - Nutzung und Nutzen von Datenmanagementplänen in geisteswissenschaftlichen Forschungsvorhaben.“ In *Book of Abstracts - DHd 2025 - Under Construction*, 170-175. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14943158>

Hiepel, Ludger, Jan Horstmann, Christian Lück und Immanuel Normann. 2025. „Alles Hat Seine Zeit: Generische Softwareentwicklung Und Individuelle Projektanforderungen“. In *Book of Abstracts - DHd 2025 - Under Construction*, 293-297. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14943216>

Lang, Matthias, Michael Derntl, Benjamin Glissmann, Vinzenz Rosenkranz, Dirk Seidensticker und David Kirschenheuter. 2020. „Spacialist – A Virtual Research Environment for the Spatial Humanities.“ In *Digital Archaeologies, Material Worlds (Past and Present). Proceedings of the 45th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology*, 181-192. <https://dx.doi.org/10.15496/publikation-43218>

Offermann, Martin, Michael Hein, Ronja Hegemann, Kay Gödecke, Lucas Hegner, Yamuna Henke, Nele Schäfer, Hanna Shelukhina, Erik Liebscher, Severin Opel, Johannes Rabiger-Völlmer, Lukas Werther und Christoph Zielhofer. 2025. „Eco-morphological changes and potential salmon habitat suitability since pre-industrial times in the Mulde River system (Germany).“ *E&G Quaternary Science Journal* 74: 325–354. <https://doi.org/10.5194/egqsj-74-325-2025>

Rosenkranz, Vinzenz, Severin Opel, Heiko Brendel, Geraldine Quénehervé, Michael Derntl, Edouard Grigowski und Matthias Lang. 2024. „Spacialist - eine modulare Plattform für die digitale Objektdokumentation.“ *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13943848>

Söring, Sibylle und Britta Steinke. 2023. „Forschungsdatenmanagement als Service an Universitätsbibliotheken.“ *Bibliothek Forschung und Praxis* 47 (3): 525-533. <https://doi.org/10.1515/bfp-2023-0079>

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, et al. 2016. „The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship.“ *Scientific Data* 3: 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>